

“KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA TRENING — KASBIY KONFLIKT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA”

Arabbayev Arobidin Xusnidinovich

ADU, Kompyuter injiniringi kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20755530>

***Annotatsiya.** Ijodiy fikrlashni o‘qitishning psixologik asoslari professional mutaxassislarning konflikt kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida bir nechta muhim jihatlarni o‘z ichiga oladi. Birinchidan, mutaxassisning ijodiy fikrlashining psixologik mohiyatini bilish zarur. Ikkinchidan, kasbiy ijodiy fikrlash tuzilmasida vaziyatdan yuqori (metavaziyatli) fikrlash yetakchi sifat sifatida tan olinadi. Uchinchidan, bu turdagi metavaziyatli fikrlash konflikt kompetentligini rivojlantirish kontekstida ko‘rib chiqiladi. Konflikt kompetentligini rivojlantirish uchun mutaxassis vaziyatning faqat hozirgi, lahzalik talablaridan yuqoriga chiqq olishi, ya‘ni metavaziyatli muammolarni aniqlashni o‘rganishi kerak. Shuningdek, u dastlabki vazifa doirasidan kengroq bo‘lgan maqsadlarni qo‘yishi zarur. Metavaziyatli fikrlashga ega mutaxassis konflikt vaziyatini tahlil qilish jarayonida o‘z ichki resurslarini anglaydi va ularni faollashtiradi. Bu esa muammolarni ijodiy yo‘l bilan hal qilishga imkon yaratadi. Metavaziyatli muammolarni aniqlash ijodiy fikrlashning asosini tashkil etadi va shaxsning o‘zini o‘zgartirish hamda rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan muhim shaxsiy sifatlar bilan tavsiflanadi.*

***Kalit so‘zlar:** konflikt kompetentligi, ijodiy konfliktni hal qilish bo‘yicha trening, konflikt kompetentligining metakognitiv komponentlarini psixodiagnostikasi, konfliktli o‘zaro ta‘sirning kognitiv xususiyatlarini tahlil qilish.*

Qanday qilib inson konfliktli vaziyatlarda konstruktiv tarzda harakat qilishni o‘rganishi mumkin? Qanday qilib kutilayotgan mag‘lubiyatni haqiqiy g‘alabaga aylantirish mumkin? Bunday savollar ko‘pincha boshlovchilar oldida ham, tajribali mutaxassislarda ham paydo bo‘ladi. Konfliktli vaziyatlarda ijodiy fikrlashni o‘qitish zarurati jamiyat va mutaxassislarning kasbiy mahorat darajasi tomonidan qo‘yiladigan talablar bilan bog‘liq. Kasbiy qaror qabul qilish jarayonini rang-barang qiluvchi ijodkorlik insonning o‘z faoliyatini yanada samarali amalga oshirishiga imkon beradi.

Shu sababli, mutaxassisning konflikt kompetentligini oshirish vositasi sifatida maqsadli ijodiy fikrlashni o‘qitish muammosi juda muhim va dolzarb hisoblanadi. Bu esa ijodiy jarayonning tuzilishi, dinamikasi, mexanizmlari va qonuniyatlarini anglashga asoslanadi. Biroq, ushbu muammoning nazariy va metodologik jihatdan ishlab chiqilish darajasi uning ahamiyatiga mos emas, bu esa qo‘shimcha tadqiqotlar zarurligini ko‘rsatadi. Shu munosabat bilan, mutaxassisning ijodiy fikrlashining umumiy va tipik xususiyatlarini (tuzilma, darajalar, mexanizmlar, qonuniyatlar, funksiyalar va boshqalar), shuningdek, konfliktli vaziyat turiga mos keladigan ushbu jarayonning aniq ko‘rinishlarini (bosqichlar, davrlar, fazalar) aniqlash muammosini o‘rganish dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Shuni ta‘kidlash kerakki, ijodiy kasbiy fikrlashni faollashtirish va tashkil etish muammosini hal etishda ko‘pincha empirik tadqiqotlar ustunlik qiladi. Ular trening

yondashuviga asoslanadi va ijodiy kasbiy fikrlashning samarasiz ishlash sharoitlari hamda ularni yaxshilash yo'llari haqida ma'lumot beradi. Bunday tadqiqotlarning analitik yo'nalishi ijodiy salohiyatning professional faoliyatdagi real sharoitlarini hisobga olishga imkon bermaydi, bu esa ularning ilmiy va amaliy qiymatini kamaytiradi hamda alohida va umumlashtirilmagan ma'lumotlarning to'planishiga olib keladi. Muammoni tizimli o'rganishga qaratilgan kam sonli urinishlar ham muammoning butun qamrovini to'liq yoritib bera olmaydi.

Ijodiy konfliktlarni hal qilish usullarini o'zlashtirish muhim hisoblanadi. Yu.N. Yemelyanov (1990, 166-bet) fikriga ko'ra, bu yerda treningning asosiy maqsadi insonning interpersonal (shaxslararo) vaziyatlarni tushunishdagi subyektivligini kamaytirishdir. Shu sababli, kasbiy ijodiy fikrlashning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishda ijodiy fikrlashni aniq muammoni chetlab o'tish va undan “yuqoriga chiqish” jarayoni sifatida ko'radigan psixologik nazariyalarni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Shu jihatdan har bir ilmiy yo'nalish fikrlashning tuzilmaviy birligi haqida o'ziga xos yondashuvni taklif qiladi va asoslaydi.

Assotsiativ psixologiya vakillari (E. Max, J.S. Mill, A. Beyn, G. Spenser, T.-A. Ribot) fikricha, fikrlashning tuzilmaviy birligi sifatida assotsiatsiya qabul qilinadi. Vyurtsburg psixologik maktabida (O. Külpe, O. Selts, N. Ax, K. Marbe, A. Mayer, A. Messer, K. Byuler, G. Vatt) esa fikrlash birligi harakat (action) sifatida tushunilgan. Gestalt psixologiyasi esa assotsiativ psixologiyaga qarama-qarshi yo'nalishda rivojlangan. M. Vertgeymer, V. Keler, K. Koffka, K. Levin, K. Dunker va boshqalar idrok va boshqa psixik jarayonlarning asosiy tamoyili sifatida elementlar assotsiatsiyasi emas, balki yaxlitlik (integrallik) tamoyilini ilgari surganlar. Gestalt psixologlari fikricha, fikrlashning asosiy birligi gestalt hisoblanadi.

Psixoanalitik konsepsiya doirasida fikrlashning birligi sifatida o'zini baholashni saqlab qolishga qaratilgan himoya mexanizmi qaraladi. K. Lashli esa o'zidan yuqoriga ko'tarilish (self-transcendence) tushunchasini rivojlantirishga hissa qo'shgan. D. Magnusson fikriga ko'ra, insonning perceptiv-kognitiv-emotsional o'zini baholashi (shu jumladan uning reaksiyalari) butun vaziyatdagi uzluksiz stimullar va hodisalar oqimi bilan bog'liq. Voqealar va vaziyat elementlarini idrok etish hamda kognitiv baholash insonning dunyo va o'zi haqidagi tushunchalar tizimi bilan belgilanadi.

Interaksion model insonning atrof-muhit bilan doimiy o'zaro ta'sir jarayonida faoliyat yuritishi va rivojlanishi haqidagi qarashga asoslanadi. Ushbu jarayonda shaxs maqsadga yo'naltirilgan faoliyat subyekti sifatida namoyon bo'ladi (L. Kronbax, D. Magnusson, N. Endler, O'Connor). Kognitiv yondashuv (D. Norman, P. Lindsay, R. Lazarus, G. Kelly, J. Rotter, U. Neisser) — asoschisi C.L. Hull hisoblanib — inson va uning muhiti o'rtasidagi o'zaro ta'sir haqidagi nazariy qarashlarni ifodalaydi. Ushbu yondashuvda fikrlash tahlilining birligi sifatida “yangi tushuncha” yoki “sxema” ajratib ko'rsatilgan. Shuningdek, ma'lum bir vaziyatni hal qilish davomida vaziyatning alohida komponentlarini hamda ular o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash mumkin. J. Dewey, R. Solso, A. Weill-Fassina, P. Rabardel, D. Dubois kabi tadqiqotchilar fikrlash jarayonlarining tabiatini o'rganishga qiziqqanlar. Ularning fikriga ko'ra, aynan ushbu jarayonlar fikrlashning alohida harakatlarini strategiya va taktikaga birlashtiradi.

Ularning tadqiqotlari natijasida fikrlash axborotni qayta ishlash va o'zgartirish jarayoni sifatida talqin qilingan. J.-F. Richard turli kognitiv nazariyalar va eksperimental ma'lumotlarni mental reprezentatsiya (aqliy tasavvur) tushunchasi asosida tizimlashtirishga harakat qilgan. U “stimulus – oraliq o'zgaruvchi – reaksiya” sxemasidan voz kechib, idrok qilish, rejalashtirish, amaliy harakat va natijani baholash bosqichlarini yagona modelga birlashtiruvchi samarali yondashuvni ishlab chiqqan. Tizimli yondashuv (I.V. Blauberg, V.N. Sadovskiy, E.G. Yudin,

V.A. Ganzen, B.F. Lomov, V.D. Shadrikov, A.V. Karpov) alohida e'tiborga loyiq. Chunki u obyektini yaxlit tizim yoki uning barcha asosiy bog'lanishlari bilan birga kompleks o'rganishga qaratilgan. Ya.A. Ponomaryov fikrlash ijodkorligining psixik birligi sifatida muammo qo'yish va uni yechish jarayonlarida ustun bo'ladigan darajalar o'rtasidagi farqni taklif qiladi.

D.B. Bogoyavlenskaya esa ijodiy fikrlashni tadqiq qilishning asosiy birligi sifatida intellektual faollikni ilgari suradi va ilmiy jihatdan asoslaydi. So'nggi o'n yilliklar davomida katta yoshdagi mutaxassislarning rivojlanishi va xulq-atvoridagi psixologik farqlar yanada chuqur va differensial tarzda o'rganila boshlandi. Situatsionizm yangi paradigma sifatida kasbiy qarorlarning muvaffaqiyatini belgilovchi situatsion modellarni chuqur va ko'p o'lchovli tadqiq qilish zaruratini ta'kidlaydi. Boshqacha aytganda, ushbu yondashuv mutaxassisning muvaffaqiyatli faoliyati nafaqat uning individual xususiyatlariga, balki u faoliyat yuritayotgan vaziyat va sharoitlarga ham bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Shu sababli kasbiy muammolarni hal qilish jarayonida vaziyat omillarini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi o'n yilliklar davomida kattalar-mutaxassislarning rivojlanishi va xulq-atvoridagi psixologik farqlar yanada chuqur va differensial tarzda o'rganila boshlandi. Vaziyatlilik (situationism) yangi paradigma sifatida professional qarorlarning muvaffaqiyatini belgilovchi vaziyat modellarini ko'p o'lchovli va jiddiy tadqiq qilish zarurligini ta'kidlaydi. Fikrlash jarayonini boshqarish (fikrlash jarayonlarini faol nazorat qilish, ularni rejalashtirish, tartibga solish va muvofiqlashtirish) metakognitiv yondashuv vakillari tomonidan faol o'rganilmoqda (Capeling, J. Keller, J. Flavell, A. Brown, W. Schneider, M. Pressley va boshqalar). So'nggi paytlarda muvaffaqiyatli shaxslararo munosabatlar uchun muhim bo'lgan metakognitiv ko'nikmalarni maqsadli shakllantirish imkoniyati eng ko'p muhokama qilinayotgan masalalardan biriga aylandi.

Bir tomondan, metakognitiv qobiliyatlar umumiy qobiliyatlar turkumiga kiradi va ular nostandart muammolarni yechish yoki mantiq, dasturlash va boshqa fanlarni o'qitish orqali rivojlantirilmaydi (M. Pressley). Boshqa tomondan, D.N. Perkins va G. Salomon metakognitiv ko'nikmalarni inson yetarli darajada bilimga ega bo'lgan istalgan sohada shakllantirish mumkinligini ta'kidlaydilar. Bundan tashqari, mualliflarning fikricha, har qanday sohada eng yuqori kasbiy darajaga erishish professional muammolarni hal qilish jarayonini metakognitiv nazorat qilishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, metakognitiv strategiyalarni maqsadli rivojlantirish yoki ishlab chiqish mumkinligi haqidagi g'oyani ilgari suruvchi tadqiqotlar (M.A. Dirkes, G. Schraw, D.N. Perkins va G. Salomon, S.G. Paris va P. Winograd va boshqalar) alohida ahamiyat kasb etadi. O'z navbatida, shaxsning o'z metakognitiv jarayonlariga ongli ravishda tayanishi ta'limiy va professional muammoli vaziyatlarni hal etish samaradorligini oshiradi.

Shu munosabat bilan, mutaxassisning konflikt kompetentligini oshirish vositasi sifatida kreativ fikrlash treningi dolzarb masalaga aylanmoqda. Hozirgi vaqtda "konflikt kompetentligi" tushunchasi falsafa, sotsiologiya va psixologiya fanlarida alohida o'rin egallaydi. Bundan tashqari, konflikt kompetentligining turli jihatlari va shakllarini o'rganishga qiziqish tobora ortib bormoqda. Psixologiya fanida ijtimoiy konfliktlar bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lishiga qaramay konflikt kompetentligi hali yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

Konflikt kompetentligining kommunikativ faoliyat samaradorligiga ta'siri, shuningdek uni amalga oshirish mexanizmlari va shart-sharoitlari yanada batafsil o'rganishni talab qiladi. Shuningdek, ushbu kompetensiyani shakllantirishga imkon beruvchi texnologiyalarni ishlab

chiqish va ularning samaradorligini baholash masalasi ham muhimdir. Shunday qilib, olib borilgan tahlillar professional fikrlashni tahlil qilishning asosiy birligi sifatida "muammo"ni tanlash zarur va maqsadga muvofiq ekanligini nazariy jihatdan asoslaydi. Chunki aynan muammo professional fikrlashning eng muhim xususiyatlari va funksiyalarini o'zida mujassam etadi. Shu bilan birga, ijodiy konfliktlarni hal qilish sharoitida professional fikrlashning faollashuvi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur tahlil birligi mutaxassisning kasbiy shakllanishi davomida uning fikrlashidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda professional fikrlashni tadqiq qilish va maqsadli rivojlantirish imkonini beradi. Tadqiqotimizning maqsadi — konflikt vaziyatida kreativ fikrlashning metakognitiv xususiyatlari, psixologik tamoyillari, mexanizmlari va qonuniyatlarini aniqlash asosida mutaxassisning konflikt kompetentligini oshirish vositasi sifatida kreativ fikrlashni rivojlantirishning psixologik yondashuvini ishlab chiqishdir.

Tadqiqot vazifalari quyidagilarni o'z ichiga olgan:

Shaxsning konflikt kompetentligiga oid metakognitiv xususiyatlarini tashxislash usullarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish.

Shaxsning konflikt kompetentligi uchun asos bo'ladigan bazaviy strukturaviy-funksional xususiyatlarni rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish.

Tadqiqotning asosiy diagnostik g'oyalari quyidagi metodikalar yordamida amalga oshirildi:

Metakognitiv bilim va metakognitiv faoliyatni baholash shkalasi (Yu.V. Skvortsova, M.M. Kashapov).

Ijodkor shaxs qobiliyatlarini o'lchash so'rovnomasi (O.A. Shlyapnikova, M.M. Kashapov).

"Ko'p ma'noli so'zlar" testi (T.V. Ogorodova, M.M. Kashapov).

Pedagogik fikrlashning vaziyatli / vaziyatdan yuqori darajasini diagnostika qilish metodikasi (T.G. Kiseleva, M.M. Kashapov).

Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagoglarining kreativ fikrlashini baholash metodikasi (E.V. Kotochigova, M.M. Kashapov).

Konfliktidagi reaksiya turini diagnostika qilish metodikasi (M.M. Kashapov, T.G. Kiseleva).

Mazkur metodika K. Thomas metodikasidan farqli ravishda konfliktidagi xulq-atvorning raqobat, moslashuv, murosa, chetlab o'tish va hamkorlik kabi shakllarini emas, balki uch xil usulni tashxislaydi: tajovuzkorlik, chekinish va konfliktni optimal hal etish. Konflikt kompetentligi kontekstida Yu.V. Poshekhonova bilan hamkorlikda olib borilgan metabilimlar (metaknowledge) tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, metabilimlar kollej o'qituvchilarining faoliyatini tashkil etishda muhim funksiyalarni bajaradi. Metakognitiv yondashuv asosida tashkil etilgan o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida metakognitiv faollik darajasi professional pedagogik fikrlashning vaziyatli darajadan vaziyatdan yuqori darajaga o'tish dinamikasining intensivligiga ta'sir qilishi aniqlangan.

Shaxsning umumiy tavsifida har bir xususiyatning ahamiyati turlicha bo'lishi mumkin. Ya'ni, konfliktli o'zaro ta'sir sharoitida faoliyat samaradorligiga ayrim ko'rsatkichlarning hissasi boshqalariga qaraganda kuchliroq yoki zaifroq bo'lishi mumkin. Konfliktning asosiy yadrosi bo'lgan yuzaga keluvchi qarama-qarshiliklarni samarali hal etish mutaxassisning rivojlangan kasbiy ko'nikmalariga bog'liq bo'lib, u muammo-konflikt vaziyatining barcha shart-sharoitlarini ko'ra olish va tushunish, shuningdek, bilish va konfliktni hal qilishga yordam beradigan o'zining

kognitiv xususiyatlarini anglay olish qobiliyatini talab etadi. Konfliktli vaziyatni tushunishda alohida o‘rin metabilimga (metaknowledge) beriladi. U shaxsning o‘z fikrlash jarayonlari va strategiyalari haqidagi bilimi, ongli refleksiya qilish, ushbu bilimlar asosida xatti-harakatlarini o‘zgartirish va amalga oshirish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Konfliktning muammoli xususiyatini konflikt kompetentligi tuzilmasining psixologik tahlil birligi sifatida ajratib ko‘rsatish va faoliyatning jarayonli bosqichini o‘rganish konfliktni metakognitiv strategiyalar nuqtai nazaridan tahlil qilish imkonini berdi.

Pedagogik qaror qabul qilish jarayonining batafsil tahlili professional pedagogik fikrlashning strukturaviy-darajaviy xususiyatlari bilan shaxs intellektual sohasining metakognitiv xususiyatlari o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik mavjudligini taxmin qilish va empirik ravishda aniqlash imkonini berdi. Xususan, metakognitiv faollik va professional pedagogik fikrlash darajasi o‘rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligi aniqlandi. Empirik natijalarni umumlashtirish shuni ko‘rsatadiki, kreativ fikrlash tamoyillarini hisobga olish konflikt vaziyatlarida kreativ professional fikrlashni o‘rganish va rivojlantirishga umumiy yondashuvni shakllantirishga yordam beradi.

Uzoq muddatli va qisqa muddatli ijobiy istiqbollarni hisobga olgan holda eng muhim vazifani ko‘ra olish va uni shakllantirish qobiliyati alohida ahamiyatga ega. Aynan vaziyatdan yuqori muammoni aniqlash va hal qilish qobiliyatida mutaxassis fikrlashining konstruktivligi va aniqligi namoyon bo‘ladi. Vaziyatdan yuqori fikrlash turining faollashuvi tufayli shaxs o‘zini faol subyekt sifatida takomillashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Kreativ konfliktni hal etishning asosi kasbiy faoliyatni tartibga soluvchi tamoyillar va qonuniyatlarni intuitiv qabul qilishdan ularni anglash, tushunish, ongli ravishda hisobga olish va qo‘llashga o‘tishdan iboratdir. Bunday yondashuv mutaxassisni vaziyatning egasiga aylantiradi, ya‘ni u voqealar ortidan ergashuvchi va sharoitlarga tobe shaxs emas, balki vaziyatni boshqaruvchi subyektga aylanadi. Qonuniyatlarni bilish kreativ izlanish uchun yangi ufqlarni ochadi, insonni noma‘lumlik ichida sarson bo‘lishdan saqlaydi va konfliktli vaziyatlarda kasbiy muammolarning to‘g‘ri yechimlarini tezroq hamda ishonch bilan topishga imkon yaratadi.

Aks holda bu fikrlashning yuzaki va tor doirali bo‘lishiga olib keladi. Shu sababli kreativ faoliyat qonuniyatlarining amaliy jihatlarini tushunish va ulardan foydalanish qobiliyati ayniqsa muhimdir. Kreativ fikrlashning zarur qonuniyati va uning boshlang‘ich nuqtasi yuzaga keladigan muammo hisoblanadi. Psixologik faoliyatdagi nomuvofiqlik va qiyinchiliklar sabablarini bilish o‘z vaqtida profilaktik choralarni ishlab chiqish va muammolarni yuqori darajadagi professionallik bilan hal qilish imkonini beradi. Muammoni aniqlash yetishmayotgan axborotni qidirish, uni tahlil qilish va sintez qilishga undaydi. Muammoli vaziyatning muhim xususiyatlaridan biri sifatida subyektning muammoni mutlaqo yangi usulda hal qilishga bo‘lgan ehtiyoji ko‘rsatilishi mumkin. Muammoni izlash esa fikrlash harakatlarini yanada samarali tashkil qilish imkonini beruvchi ichki tartibga soluvchi mexanizmlarga ehtiyojni yuzaga keltiradi. Shunday qilib, o‘qituvchining o‘z harakatlarini asoslash zarurligini anglab yetishi (faqat baholash bilan bog‘liq holatlardagina emas) va bu zaruratni amalda qo‘llashi o‘qituvchining vaziyatli fikrlash darajasidan vaziyatdan yuqori fikrlash darajasiga o‘tganligini ko‘rsatadi. T.G. Kiseleva bilan hamkorlikda olib borilgan tadqiqotda aniqlanishicha, vositali-individual qaror qabul qilish usuli vaziyatli fikrlovchi (ST — Situational Thinking) o‘qituvchilarga vaziyatdan yuqori darajaga erishish imkonini beruvchi bog‘lovchi omil hisoblanadi.

Vaziyatli fikrlashga ega o'qituvchilarning haddan tashqari avtoritar pozitsiyasini kamaytirish kasbiy stereotiplarni zaiflashtirish imkonini beradi. Talablarni buyruq shaklidan iltimos va istak shakliga o'zgartirish orqali murosaga, undan esa hamkorlikka o'tish mumkin bo'ladi. Bunday yondashuv vaziyatning idrok qilinadigan va baholanadigan chegaralarini kengaytirish imkonini beradi. Natijada o'qituvchi o'quvchilarni vaziyatning passiv obyektiga emas, balki faol subyekti sifatida qabul qila boshlaydi. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchiga o'z harakatlarining nafaqat qisqa muddatli, balki uzoq muddatli oqibatlarini va istiqbollarni ham anglash imkonini yaratadi. Mutaxassislarining keyingi tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki va isbotladiki, o'qituvchilarda konfliktni hal qilishning situatsion va yuqori situatsion darajalari qabul qilingan qarorning istiqbolida namoyon bo'ladi. Agar muammoni aniqlashning situatsion tafakkur (ST) darajasiga ega o'qituvchilar faqat yaqin oqibatlarni ko'ra olsalar va ularning qarorlari qisqa muddatli o'zgarishlarga qaratilgan bo'lsa, uzoq muddatli istiqbol va harakatlar natijasini ko'rish hamda shunga mos qarorlar qabul qilish vaziyat chegarasidan chiqish, ya'ni yuqori situatsion darajaga erishishni anglatadi. Vaziyatga bog'langan tafakkur o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ta'sirga yetarlicha e'tibor bermaslik yoki uni e'tibordan chetda qoldirishda namoyon bo'ladi. O'quvchilarning harakatlarini xuddi mikroskop ostida tekshirgandek, ularning xatti-harakatlaridagi eng kichik og'ishlarni sezgan holda ham ST o'qituvchilari o'z harakatlarini tahlil qilmaydilar yoki juda kam tahlil qiladilar. Konfliktli vaziyatni bir tomonlama ko'rib chiqish ushbu guruh o'qituvchilarini bir tomonlama yechimlarga olib keladi. Ularning nuqtai nazaridan konflikt tashabbuskori o'quvchidir, shuning uchun muammoni hal qilish ham aynan o'quvchi bilan bog'liq bo'ladi. ST o'qituvchilari o'z harakatlarini baholashga moyil emaslar va bu ularning o'z harakatlarini mutlaqlashtirishiga olib keladi. Baholash mezonini sifatida o'qituvchining o'zi xizmat qiladi.

Baholash diapazonining subyektiv chegaralarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ST o'qituvchilarining kasbiy faoliyatida “qaysar – itoatkor”, “mustaqil – qaram”, “tarang – bo'shashgan” va “jahldor – xotirjam” kabi mezonlar eng samarali konstruktlar hisoblanadi. ST o'qituvchilari qaysarlikni ta'lim jarayoniga xalaqit beradigan salbiy shaxsiy sifat deb hisoblaydilar. Ular ko'plab konfliktli vaziyatlarni aynan qaysarlik bilan bog'laydilar. Ta'lim faoliyatini baholashda esa ular aniq va kuzatiladigan ko'rsatkichlarga ega bo'lmagan subyektiv mezonlardan foydalanadilar. Vaziyatni umumiy baholash esa ularga muammolarning boshqa jihatlarini ko'rishga to'sqinlik qiladi. Shunday qilib, bolalar faoliyatini salbiy baholash ST o'qituvchilariga ta'lim faoliyatidagi ijobiy jihatlarni ko'rishga imkon bermaydi, baholarning asoslanmaganligi esa o'qituvchi va bolalar o'rtasidagi qarama-qarshilik hamda tushunmovchilikni yanada kuchaytiradi.

Natijada o'qituvchi bolalar bilan uzoq muddatli hamkorlikka erisha olmaydi. Shu sababli ST o'qituvchilari avtoritar o'qitish usullarini afzal ko'radilar. Buning oqibatida konfliktli vaziyatni o'zgartirishga urinayotgan o'qituvchi o'z harakatlarini o'quvchi pozitsiyasini o'zgartirishga qaratadi va o'zining ba'zan noto'g'ri bo'lgan pozitsiyasi hamda faoliyatini e'tibordan chetda qoldiradi. ST (situatsion tafakkur) darajasidagi o'qituvchilardan farqli ravishda, qarama-qarshi qutbda yuqori situatsion tafakkur (AST) darajasidagi o'qituvchilar turadi. Ularning baholash faoliyati konfliktli vaziyatni chuqurroq tahlil qilish va o'z pedagogik faoliyatiga alohida e'tibor qaratish bilan tavsiflanadi. AST o'qituvchilari ta'lim jarayonidagi salbiy holatlarga nisbatan ancha bag'rikeng bo'ladilar. Yashirin baholash mezonlariga kelsak, ushbu o'qituvchilarning asosiy operatsion konstruktleri quyidagi mezonlardan iborat: “faol –

passiv", "qat'iyatli – qat'iyatsiz", "serg'ayrat – sust", "o'ziga ishongan – ishonchsiz", "samimiy – nosamimiy", "tashabbuskor – tashabbussiz", "mustaqil – qaram".

Yuqori situatsion muammoviylikni aniqlash qobiliyati sabab-oqibat munosabatlarini anglash va boshqarish imkonini beradi. Xususiylar tafsilotlar yig'indisi orqali mutaxassis bilish jarayonidagi hodisalarning umumiy tendensiyalari va rivojlanish qonuniyatlarini ko'ra oladi. Muammolar mustaqil tafakkurning qonuniy natijasi hisoblanadi. Kasbiy tafakkurning nazariy jihati amaliy faoliyat uchun muhim bo'lgan nazariy qonunlar va tamoyillardan foydalana olish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi tafakkurning individualligi shundaki, umumiy qonunlar va nazariy tamoyillar mutaxassis shaxsining ajralmas xususiyatiga aylanadi. Mutaxassis tafakkurining qonuniyatlari uning kuchli va zaif tomonlari sababli o'ziga xos tus oladi. Muammoni o'z shaxsiy imkoniyatlari hamda vaziyatning kuchli tomonlariga tayangan holda hal qiluvchi mutaxassis vaziyatni boshqalarga qaraganda yaxshiroq boshqara oladi. Mutaxassisning muammoni ijodiy hal qilishining psixologik qonuniyatlari nimadan iborat?

Kasbiy tafakkur darajasi qanchalik "past" bo'lsa, vaziyatga xos ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash jarayonlari va sifatlarining roli shunchalik katta bo'ladi.

Kasbiy tafakkur darajasi qanchalik "yuqori" bo'lsa, yuqori situatsion idrok va ma'lumotni tushunish, shuningdek shaxsning individual xususiyatlari roli shunchalik muhim bo'ladi. Shu bilan birga, professional yechimlar samaradorligi bilan ayrim psixik xususiyatlar va shaxsiy sifatlar rivojlanishi o'rtasida barqaror va muhim bog'liqlik kuzatilmaydi. Qarorlarning samaradorligi va ularning mutaxassisning ijodiy tafakkuri tuzilmasidagi integratsiyalashuv darajasi o'rtasida sezilarli va barqaror bog'liqlik mavjud. Professional yechimlarning optimalligi kasbiy tafakkurning alohida komponentlari mustaqil ta'siriga emas, balki ko'proq ularning o'zaro samarali hamkorligiga bog'liq. Bu hamkorlik esa elementlar o'rtasidagi takrorlanuvchi aloqalar – qonuniyatlar bilan belgilanadi. Bilish va tafakkur o'rtasidagi munosabat ularning mahsuli – bilim orqali amalga oshadi. Bilimlarda o'rganilayotgan obyektlarning qonuniyatlari aks etadi. Mutaxassis muammoli hodisani mantiq yordamida, ongli tashkil etilgan tajriba va shaxsiy kategoriyalar tizimidan foydalanib qayta ishlashi kerak. Shu orqali muammo ijodiy axborot muammosiga, ya'ni intellektual muammoga aylantiriladi.

Biroq ongli tashkil etilgan tajriba kognitiv muammoni hal qilish uchun har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Bu esa yangi bilimlarga ehtiyoj tug'diradi va ular ongsiz tajriba orqali shakllanadi. Yangi bilim, avvalo, intuitiv qarorlar orqali hosil bo'ladi. Keyinchalik intuitiv natijaning mantiqiy qayta ishlanishi yangi bilimni mantiqiy bilimga aylantiradi va undan muammoli vaziyatda keyingi qadamlarni qo'yishda foydalanish mumkin bo'ladi. Bunday o'zgarish intuitiv ravishda olingan natijani so'z bilan ifodalash va uni rasmiy shaklga keltirish jarayonidan iboratdir. Ushbu komponentlar konflikt kompetensiyasining yaxlit strukturasi hosil qiladi va u oddiy qo'shiluvchan emas, balki integrativ xarakterga ega. Konflikt kompetensiyasi shaxslararo munosabatlarda profilaktik choralarni amalga oshirishga yordam beradi hamda konfliktni adekvat tanish va konstruktiv hal etishni ta'minlaydi. Uning funksiyalari quyidagilar: profilaktik, prognostik, konstruktiv, refleksiv va korreksion funksiyalar. Shaxslararo o'zaro ta'sir jarayonida turli bosqichlarda konflikt kompetensiyasi tuzilmasi o'zgaradi. Universitet talabalari maktab o'quvchilariga qaraganda konflikt vaziyatlarda optimal reaksiyaga ko'proq yo'naltirilgan bo'ladi. Bu strategiya ularning motivatsion va kognitiv komponentlari bilan bog'liqdir. O'qituvchi va muhandisning kasbiy shakllanish jarayonida konflikt kompetensiyasi tuzilmasida turlicha dinamika kuzatiladi. O'qituvchilarda ushbu kompetensiyaning strukturaviy tashkil topish darajasi oshadi, bu emotsional komponentning

ijobiy rivojlanishi va emotsional o'zini boshqarish darajasining ortishi bilan ifodalanadi. Muhandislarda esa konflikt kompetensiyasining strukturaviy darajasi pasayishi kuzatiladi. Bu ijodiy va emotsional elementlarning o'zgarishi, ijodkorlik va qiziquvchanlikning kamayishi, shuningdek, haddan tashqari emotsionallik va tortinchoqlikning kuchayishi bilan bog'liq bo'ladi.

Konfliktida optimal reaksiyaning turini shaxsning konflikt kompetensiyasi tarkibidagi sifatlar bilan bog'liqligi aniqlangan. Regulyativ komponent tarkibiga kiruvchi reflektiv element (ya'ni subyektiv nazorat lokusi) ushbu kompetensiyaning asosiy elementi hisoblanadi. Funktsional dinamiklik, o'zaro bog'liqlik va psixologik adekvatlik mexanizmlari shaxs konflikt kompetensiyasining ishlash xususiyatlarini belgilaydi. Ijodiy tafakkur esa konflikt vaziyatida optimal reaksiyaning asosiy determinantidir. Bir tomondan, ijodiy tafakkur qonuniyatlari umumiy tafakkur qonunlariga asoslanadi, ikkinchi tomondan esa o'ziga xos xususiyatlarga ega. Tafakkur qonunlari – bu sabab-oqibat munosabatlari bo'lib, ular tafakkur jarayonining yo'nalishi va samaradorligini belgilaydi. Ya.A. Ponomarev (1960) tomonidan aniqlangan psixologik modelga ko'ra, ijodkorlik faqat shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishi bilan birga mavjud bo'ladi va bu jarayon o'zini o'zi boshqarish resurslariga tayanmasdan amalga oshmaydi. Ijodkor shaxs ko'pincha qat'iy stereotiplardan chetga chiqadi va turli xulq shakllaridan, hatto bolalarga xos bo'lgan shakllardan ham qo'rqmaydi. Bu esa unga vaziyatni yanada muvozanatli baholash imkonini beradi. Har bir inson agar u o'z-o'zini rivojlantirish bilan faol shug'ullansa, ijodkordir.

Ijodiy professional tafakkur dinamik xarakterga ega bo'lib, uning ham ko'tarilish, ham pasayish davrlari bo'ladi. Bir xil omil (masalan, baholash) mutaxassisning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishi ham, to'sqinlik qilishi ham mumkin. Shuning uchun mutaxassisga psixologik yordam ko'rsatish, uning ijodiy tafakkurining fundamental sifatlarini shakllantirish muammosi yuzaga keladi. Kasbiy ijodiy tafakkurning samarali shakllanishi va ishlashi uchun uning qonuniyatlarini hisobga olish zarur. Konfliktli o'zaro ta'sirning umumiy qonuniyatlarini bilish esa shaxs uchun muhim bo'lgan insonlar bilan munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi.

Ijodiy tafakkurning umumlashtirilgan tamoyillarini egallash mutaxassisga o'z faoliyatini yaxlit holda ko'rish, uning kechish mantiqi va qonuniyatlarini tushunish hamda eng muhimi — ushbu faoliyatni yanada takomillashtirishga yo'naltirilgan yangi g'oyalarni yaratish imkonini beradi. Mutaxassisning ijodiy tafakkuriga doir aniqlangan va asoslangan qonunlar, mexanizmlar hamda tamoyillar yangi ishlab chiqilgan “Creative” ta'lim dasturining asosiy prinsipi sifatida qo'llanilgan. O'quv jarayonining har bir yetti bosqichida 25 dan ortiq intellektual sifatlar tavsiflanadi. Trening davomida o'rganiladigan va shakllantiriladigan barcha sifatlar (jami 180 dan ortiq) mutaxassisning ijodiy tafakkurini bir butun tizim sifatida shakllantiradi.

Har bir sifat ko'rib chiqilgandan so'ng ishtirokchilarga test topshiriqlari, mashqlar, metodikalar, “diskussiya tebranishi” va boshqa psixotexnologik ta'lim vositalari taklif etiladi. Dastur xususiyati shundan iboratki, mutaxassisning ayrim funksiyalari (tadqiqotchilik, o'zini-o'zi amalga oshirish, terapevtik va boshqalar) alohida faoliyat sifatida shakllantirilib rivojlantiriladi, keyinchalik esa ular qisqartirilib avtomatlashtiriladi va kasbiy faoliyatning yaxlit modeliga integratsiya qilinadi. Konflikt muammosini hal qilishga tayyorlik raqibning noto'g'ri ekanligini isbotlashga urinishdan voz kechishni anglatadi, chunki haqiqatga hech kim monopoliyaga ega emas. Ushbu ta'lim dasturining mohiyati konfliktli vaziyatlarni muvaffaqiyatli hal qilishga tayyorlashga qaratilgan. Buning uchun mutaxassislar bajarilayotgan faoliyat kontekstini to'g'ri tushunishni va qarorlarni amalga oshirishda uni hisobga olishni o'rganishlari zarur. Bizning mutaxassislar va rahbarlar bilan malaka oshirish kurslaridagi tajribamiz shuni ko'rsatadiki, ko'plab mutaxassislarga faqat nazariy (mazmuniy-tushunish)

tafakkurni emas, balki amaliy (mazmuniy-o'zgartiruvchi) tafakkurni ham rivojlantirish zarur. Talabalarning fikriga ko'ra, ular o'z ishini yaxshi biladilar, "o'z kasbini tushunadilar", biroq bu samarali kasbiy faoliyat uchun yetarli emas, chunki kundalik ishda ular ijodiy muammolarga duch keladilar va ularni hal qilishga to'liq tayyor emaslar. Ta'lim dasturining samaradorligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi: adekvatlik, foydalilik, samaradorlik va kasbiy tafakkurning ijodkorligi.

Shunday qilib, mutaxassisning konflikt kompetensiyasini oshirish vositasi sifatida ijodiy tafakkurni rivojlantirish ma'lum muammolarni hal qilish orqali amalga oshiriladi. Bir tomondan, bu tashqi sharoitlarni tashkil etish (metodik ta'minot, o'z vaqtida o'qitish va boshqalar) orqali mutaxassisni subyekt sifatida shakllantirishga yo'naltiriladi. Ikkinchi tomondan esa, shaxsiy rivojlanishga qaratilgan chora-tadbirlar orqali kommunikativ va ayniqsa konflikt kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa mutaxassisga nafaqat maqsad va vazifalarni to'g'ri qo'yish, balki ularga mos keladigan eng samarali, yuqori situatsion vositalar, usullar va metodlarni tanlash imkonini beradi. Konfliktli vaziyatni ijodiy hal qilish jarayoni asosan yuqori 106situation tafakkur yo'nalishi bilan tavsiflanadi.

Konfliktli vaziyatni ijodiy hal etishning protsessual (jarayon) qismlarini tahlil qilishning amaliy ahamiyati kasbiy tayyorgarlik maqsadlarining ayrim jihatlarini aniqlash va asoslashni o'z ichiga oladi. Konflikt kompetensiyasi muammosini ishlab chiqishning amaliy qiymati ikki asosiy yo'nalishda yaqqol namoyon bo'ladi:

"Creative" dasturida ifodalangan ijodiy fikrlash muammolarini hal qilish sifatlarini o'z-o'zini takomillashtirish, bu dastur konfliktli vaziyatlarni optimal hal etishga yo'naltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Borkowski, J., Carr, M., & Pressley, M. (1987). "Spontaneous" strategy use: Perspectives from metacognitive theory. *Intelligence*, 11, 61–75.
2. Brown, A.L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. In F.E. Weinert & R.H. Kluwe (Eds.), *Metacognition, motivation, and understanding* (pp. 65–116). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
3. Cary, M., & Reder, L.M. (2002). Metacognition in Strategy Selection: Giving Consciousness Too Much Credit. In P. Chambers, M. Izaute, & P.-J. Marescaux (Eds.), *Metacognition: Process, Function and Use* (pp. 63–79). Boston: Kluwer.
4. De Dreu, C.K.W., & Nijstad, B.A. (2008). Mental Set and Creative Thought in Social Conflict: Threat Rigidity Versus Motivated Focus. *Journal of Personality and Social Psychology*, 95(3), 648–661.
5. Flavell, J.H. (1976). Metacognitive Aspects of Problem Solving. In L.B. Resnick (Ed.), *The Nature of Intelligence* (pp. 231–235). Hillsdale, NY: Erlbaum.
6. Flavell, J.H. (1977). *Cognitive Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
7. Flavell, J.H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34, 906–911.
8. Funes, M.J., Lupiáñez, J., & Humphreys, G. (2010). Analyzing the generality of conflict adaptation effects. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 36(1), 147–161.
9. Kashapov, M.M. (2000). *Pedagogik tafakkur psixologiyasi*. Sankt-Peterburg: Aleteya.
10. Kashapov, M.M. (tahr.). (2003). *Kasbiy pedagogik tafakkur psixologiyasi*. Moskva: IP RAN.

11. Kachapov, M. (2004). O'qituvchining asosiy kompetensiyasi sifatida pedagogik mentalitet. In 7-chi Ta'lim va tayyorgarlik biennalesi. Tadqiqotlar va innovatsiyalar bo'yicha bahslar. Ma'ruzalar tezislari (185–186-betlar). Lion: INRP-APRIEF.
12. Kashapov, M.M. (2006a). Professionalning ijodiy tafakkurini takomillashtirish. Moskva, Yaroslavl: MAPN.
13. Kashapov, M.M. (2006b). Professional ijodiy tafakkur psixologiyasi. Moskva: PER SE.
14. Kachapov, M. (2006c). O'qituvchining ijodiy mentalitetining qonuniyatlari va mexanizmlari. In 8-chi Ta'lim va tayyorgarlik biennalesi. Tadqiqotlar va innovatsiyalar bo'yicha bahslar. Ma'ruzalar tezislari (174–175-betlar). Lion: INRP-APRIEF.
15. Kashapov, M.M., & Leybina, A.V. (2009). Kasbiy ijodiy tafakkur motivatsiyasi. In Yu.P. Zinchenko & V.F. Petrenko (tahr.), Rossiyada psixologiya: zamonaviy holat. Ilmiy yillik to'plam (585–602-betlar). Moskva: RPS.
16. Kachapov, M., & Sokolova V. (2002). Konfliktli vaziyatlarda tajriba egallash metodi sifatida video-trening. In 6-chi Ta'lim va tayyorgarlik biennalesi. Tadqiqotlar va innovatsiyalar bo'yicha bahslar. Ma'ruzalar tezislari (230–231-betlar). Parij: APRIEF-INRP.
17. Kaushal, R., & Kwantes, C.T. (2006). Madaniyat va shaxsning konfliktni boshqarish strategiyasi tanlovidagi roli. *International Journal of Intercultural Relations*, 30(5), 579–603.
18. Kelman, H.C. (2005). Dushmanlar o'rtasida ishonchni shakllantirish: xalqaro konfliktlarni hal etishdagi markaziy chaqiriq. *International Journal of Intercultural Relations*, 29(6), 639–650.
19. Kluwe, R.H. (1982). Kognitiv bilim va ijro nazorati: metakognitsiya. In D.R. Griffin (tahr.), *Animal mind – human mind* (201–224-betlar). Nyu-York: Springer.
20. Morsella, E., Gray, J.R., Krieger, S.C., & Bargh, J.A. (2009). Ongli konfliktning mohiyati: qarama-qarshi niyatlarni saqlab turishning subyektiv ta'siri. *Emotion*, 9(5), 717–728.
21. Parayitam, S., & Dooley, R.S. (2009). Kognitiv va affektiv konflikt hamda ishonchning qaror natijalariga ta'siri. *Journal of Business Research*, 62(8), 789–796.
22. Paris, S.G., & Winograd, P. (1990). Metakognitsiya akademik o'qitish va o'rganishni qanday rivojlantiradi. In B.F. Jones & L. Idol (tahr.), *Dimensions of thinking and cognitive instruction* (15–51-betlar). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
23. Park, H., & Antonioni, D. (2007). Shaxsiyat, o'zaro javobgarlik va konfliktni hal etish strategiyasi kuchi. *Journal of Research in Personality*, 41(1), 110–125.
24. Ponomarev, Ya.A. (1960). Ijodiy tafakkur psixologiyasi. Moskva: Nauka.
25. Rizkalla, L., Wertheim, E.H., & Hodgson, L.K. (2008). Emotsiyani boshqarish va nuqtai nazarni qabul qilishning konfliktni boshqarish uslublari hamda kechirishga moyillikka ta'siri. *Journal of Research in Personality*, 42(6), 1594–1601.
26. Rose, G.M., Shoham, A., Neill, S., & Ruvio, A. (2007). Mahsulot ishlab chiqaruvchilarning ichki taqsimot kanallaridagi vazifaviy va emotsional konflikt oqibatlari haqidagi qarashlari. *Journal of Business Research*, 60(4), 296–304.
27. Schneider, W. (1985). Metaxotira va xotira xulq-atvori o'rtasidagi rivojlanish tendensiyalari: integrativ sharh. In D.L. Forrest-Pressley, G.E. MacKinnon, & T.G. Waller (tahr.), *Metacognition, cognition, and human performance*, Vol. 1 (57–109-betlar). Nyu-York: Academic.
28. Sternberg, R. (1998). Metakognitsiya, qobiliyatlar va ekspertlik rivoji: yaxshi o'quvchini nima ekspert qiladi? *Instructional Science*, 26, 127–140.

29. Welch, C., & Wilkinson, I. (2005). Tashkilotlararo konfliktga tarmoq yondashuvi: xalqaro biznesdagi muhim holatni qayta baholash. *Journal of Business Research*, 58(2), 205–221.
30. Wood, V.F., & Bell, P.A. (2008). Shaxsiy xususiyatlarga asoslangan interpersonal konfliktni hal etish uslublarini bashorat qilish. *Personality and Individual Differences*, 45(2), 126–131.
31. Yemelyanov, Yu.N. (1990). Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish nazariyasi va uni takomillashtirish amaliyoti. (Doktorlik dissertatsiyasi). Leningrad.